

**6GSMART-SP3-L5-P3-P3-D3.1.2:
Informe intermedio sobre actividades de difusión,
de explotación y académicas**

Fecha de Publicación: 29/02/2024

Proyecto 6GSMART-EZ: 6G para los sistemas de
producción ciber físicos - KPIs extremos y
automatización zero touch

6GSMART

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D

Paquete de Trabajo (PT)	6GSMART-SP3-L5
Líder del PT	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Editor Principal	Cristina Cervelló-Pastor
Contribuyentes	Anna Agustí Torra, Cristina Cervelló-Pastor, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera, Sebastià Sallent Ribes
Nivel de disseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de disseminación	
PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V1.0	Anna Agustí Torra, Cristina Cervelló-Pastor, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera, Sebastià Sallent Ribes	Final	29/02/2024	

Índice

Acrónimos.....	1
Resumen ejecutivo	5
1. Introducción	6
2. Comunicación	7
3. Divulgación / diseminación	8
3.1. Incorporación de contenidos en asignaturas de grado y máster.....	8
3.2. Trabajos académicos.....	9
3.3. Conferencias técnicas.....	9
3.4. Promoción del proyecto en web y redes sociales.....	10
4. Estandarización.....	13
5. Conclusiones	14

Acrónimos

3GPP	3 rd Generation Partnership Project
5G	5 th Generation
5G-ACIA	5G Alliance for Connected Industries and Automation
5GC	5G Core
5GPPP	5G Infrastructure Public Private Partnership
5GS	5G System
6G	6 th Generation
AF	Application Function
AGV	Automated Guided Vehicle
AI	Artificial Intelligence
AIOTI	Alliance for the Internet Of Things Innovation
AMF	Access and Mobility Management Function
API	Application Programming Interface
AUSF	Authentication Server Function
AR	Augmented Reality
AWS	Amazon Web Services
B5G	Beyond 5G
BGP	Border Gateway Protocol
BSF	Binding Support Function
CEI	Cloud-edge-IoT
CNI	Container Network Interface
CNC	Centralized Network Configuration
CORC	Continuum ORChestrator
CPE	Customer Premise Equipment
CPPSoS	Cyber Physical Production Systems of Systems
CPS	Cyber Physical System
CPU	Central Processing Unit
CSC	Communication Service Customer
CSP	Communication Service Provider
CU	Centralised Unit
CUC	Centralized User Configuration
DNS	Domain Name System
DS-TT	Device-Side TSN Translator
DU	Distributed Unit
E2E	End-to-End
ECN	Edge Compute Network
ECOMP	Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy
ECS	Amazon Elastic Container Service
EKS	Kubernetes Service
eMBB	enhanced Mobile Broadband
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
EUCEI	EU Cloud Edge IoT

FCAPS	Fault, Configuration, Accounting, Performance, and Security
FENS	Factory Edge Network Service
FPGA	Field Programmable Gate Array
GCP	Google Cloud Platform
GDC	Google Distributed Cloud
GM	Grandmaster
GPS	Global Positioning System
gPTP	generic Precision Time Protocol
GPU	Graphics Processing Unit
GSMA	GSM (Groupe Spéciale Mobile) Association
GTP	GPRS Tunneling Protocol
GW	Gateway
I4.0	Industry 4.0
ICC	Industrial Cloud Continuum
ICT	Information and Communication Technologies
IoT	Internet of Things
IIoT	Industrial Internet of Things
IT	Information Technology
K8s	Kubernetes
KPI	Key Performance Indicator
LKC	Linux Kernel Containers
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LST&P	Large Scale Trials and Pilots
MANO	Management and Orchestration
MDBV	Maximum Data Burst Volume
MEC	Multi-access Edge Computing
MFBR	Maximum Flow Bit Rate
ML	Machine Learning
MLOps	Machine Learning Operations
MNO	Mobile Network Operator
mMTC	Massive Machine Type Communication
NEF	Network Exposure Function
NF	Network Functions
NFV	Network Function Virtualisation
NG-RAN	New Generation Radio Access Network
NIC	Network Interface Card
NOP	Network Operator
NPN	Non-Public Networks
NRF	Network Repository Function
NSaaS	Network Slicing as a Service
NSSF	Network Slicing Selection Function
NW-TT	Network-Side TSN Translator
OCM	Open Cloud Mesh
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
OGC	Ori Global Cloud

ONAP	Open Network Automation Platform
OP	Operator Platform
OPC-UA	Open Platform Communications Unified Architecture
OPEX	Operational Expenditure
OS	Operating System
OSG	Open-Source Group
OSM	Open-Source MANO
OT	Operational Technology
PCC	Policy and Charging Control
PCF	Policy Control Function
PCP	Priority Code Point
PLC	Programmable Logic Controller
PMIC	Port Management Information Container
PSFP	Per-Stream Filtering and Policing
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
RAT	Radio Access Technology
RIC	RAN Intelligent Controller
RRF	Recovery and Resilience Facility
RT	Real-Time
SA	Standalone
SBA	Service Based Architecture
SDG	Sustainable Development Goals
SDK	Software Development Kit
SDN	Software-Defined Networking
SDO	Standards Developing Organisations
SEP	Service Enablement Platform
SLA	Service Level Agreement
SMF	Session Management Function
SNS JU	Software Networks & Services Joint Undertaking
SSID	Service Set Identifier
TAC	Tracking Area Code
TSCAC	Time-Sensitive Communication Assistance Container
TSCAI	Time-Sensitive Communication Assistance Information
TSe	Egress Timestamp
TSi	Ingress Timestamp
TSN	Time-Sensitive Networking
UDM	Unified Data Management
UDR	Unified Data Repository
UE	User Equipment
UMIC	User plane node Management Information Container
UN	United Nations
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
UPF	User Plane Function
URLLC	Ultra-Reliable and Low-Latency Communication
US	United States

VAN	Virtual Application Network
VLAN	Virtual Local Area Network
VIM	Virtual Infrastructure Manager
VM	Virtual Machine
VNS	Virtual Network Services
VPC	Virtual Private Cloud
VPN	Virtual Private Network
WG	Working Group
XR	Extended Reality
YANG	Yet Another Next Generation

Resumen ejecutivo

Este documento corresponde al entregable 6GSMART-SP3-L5-P3-P3-D3.1.2 *Informe intermedio de impacto del proyecto*. Recoge el resultado de las tareas T3.1.2, T3.2.2 y T3.3.2 del proyecto 6GSMART-EZ, describiendo las actividades de comunicación, divulgación/diseminación y estandarización que UPC ha llevado a cabo desde el inicio del proyecto hasta la fecha de publicación del documento.

1. Introducción

Este documento recoge el resultado de las tareas T3.1.2, T3.2.2 y T3.3.2 del proyecto 6GSMART-EZ, describiendo las actividades que UPC ha llevado a cabo desde el inicio del proyecto hasta la fecha de publicación. Se contemplan un conjunto de actividades dirigidas a visualizar las actividades del proyecto para una audiencia que va desde la comunidad científica, y profesionales en formación (estudiantes de grado, máster y doctorado), hasta un público generalista.

El entregable está dividido en tres apartados, uno por cada una de las áreas: comunicación, divulgación/diseminación, y estandarización. A continuación se detallan sus contenidos, tal como se definen en las bases de la licitación:

- **Comunicación:** publicaciones en conferencias y/o revistas indexadas por pares.
- **Divulgación/diseminación:** promoción del proyecto en la página web y redes sociales de la empresa contratista, así como generación de contenidos en la web y redes sociales de principales del proyecto. Dado el carácter académico de la UPC, se incluyen también en este apartado actividades relacionadas con la docencia universitaria.
- **Estandarización:** contribuciones a estándares o comunidades de código abierto.

2. Comunicación

Esta sección contiene la descripción de las actividades de comunicación realizadas hasta la fecha.

- Se ha escrito un artículo sobre uno de los desarrollos de software que forman parte de las actividades científicas del proyecto, el prototipo de plano de control para redes TSN basado en la arquitectura SDN.

A. Agusti-Torra, M. Ferré-Mancebo, G. Orozco-Urrutia, D. Rincón-Rivera, D. Remondo, “A Microservices-Based Control Plane for Time-Sensitive Networking”, enviado a Future Internet el 16/02/2024, pp. 1-24, en revisión.

El artículo describe la arquitectura y decisiones de diseño empleadas en el desarrollo de μ TSN-CP, un controlador de redes TSN que incluye funcionalidad de los módulos CUC (Centralized User Configuration) y CNC (Centralized Network Configuration) definidos en el estándar IEEE 802.1Qcc. El controlador sigue la arquitectura Software-Defined Networking (SDN) y la filosofía de microservicios, permitiendo al plano de control escalar dinámicamente y adaptarse a la variación de demanda.

El rendimiento del controlador se evalúa en un entorno con conmutadores TSN basados en hardware, así como diversos solucionadores de programación lineal entera, corriendo sobre diferentes plataformas de cómputo, incluyendo ordenadores locales y servicios de cloud computing.

La revista realiza revisión por pares, y está indexada en:

- Web of Science / Journal of Citation Reports: Journal Impact Factor 2022: 3.4 (pendiente de clasificación por cuartiles por primera vez en 2023), Journal Citation Indicator 2022: Q2 en la categoría “Computer Science, Information Systems”.
 - Scopus (CiteScore 2022: 6.7, Scimago Journal Rank SJR 2022: 0.773, Q1 en la categoría “Computer Networks and Communications”).
- Se ha enviado un artículo al 24th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2024 (Bari, Italia, 14-18 julio 2024) que describe el testbed y los primeros resultados obtenidos.

A. Agustí, M. Ferré Mancebo, D. Rincón Rivera, C. Cervelló Pastor, S. Sallent Ribes, “Building a 5G-TSN testbed: architecture and challenges”, enviado a ICTON 2024 el 31/01/2024, pp. 1-4, en revisión.

El artículo describe la arquitectura, retos, y resultados iniciales obtenidos durante el desarrollo del testbed 5G-TSN, incluyendo equipos 5G y TSN, así como un plano de control TSN.

El congreso ICTON realiza revisión por pares, y está indexado en Web of Science / Journal of Citation Reports, y en Scopus.

3. Divulgación / diseminación

Esta sección contiene la descripción de las actividades de divulgación y diseminación realizadas hasta la fecha, incluyendo la promoción del proyecto en la página web y redes sociales de la empresa contratista, así como la generación de contenidos en la web y redes sociales principales del proyecto.

Un objetivo fundamental del proyecto es transferir el conocimiento generado por todos sus miembros a las actividades de formación académicas de grado, máster y doctorado, y la difusión del conocimiento a la comunidad científica y al público en general. Estas acciones tienen un efecto inmediato con la incorporación de las nuevas tecnologías a los contenidos de los curriculum de los futuros profesionales y en la formación continua de los titulados. Dado el carácter académico de la UPC, se incluyen en este apartado actividades relacionadas con la docencia universitaria, que se ofrecen a la comunidad universitaria, comunidad científica, organizaciones participantes en el proyecto, representantes de la administración y público en general.

3.1. Docencia en asignaturas de grado y máster

Los conocimientos adquiridos en el proyecto acerca de 5G/6G, PTP, TSN, inteligencia artificial y aprendizaje máquina (ML) permitirán actualizar los contenidos en asignaturas de grado y máster impartidas en tres escuelas de la UPC, la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), la Escuela Politécnica Superior de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB). En el caso de las asignaturas de máster, estas asignaturas también están disponibles para estudiantes de doctorado.

- Presentación de las tecnologías involucradas en el proyecto (PTP, TSN, 5G), así como las actividades del proyecto 6GSMART (integración de TSN y 5G, automatización del encaminamiento y scheduling)

Público: estudiantes de la asignatura Redes de Comunicaciones del Máster universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial (MUESAI) de la EPSEVG.

Fecha: 14 noviembre 2023 Duración: 2h

Participantes: 23 estudiantes de máster Profesorado: David Rincón (UPC)

- Presentación sobre sincronía en redes 5G y TSN: PTP, IEEE 802.1 AS, PTP telecom profiles.

Público: estudiantes de la asignatura Network Support for 5G del Master's degree in Applied Telecommunications Engineering (MASTEAM), y del Master in Advanced Telecommunications Technologies (MATT) impartido conjuntamente por la EETAC y la ETSETB.

Fecha: 28 febrero 2024 Duración: 2h

Participantes: 9 estudiantes de máster Profesorado: David Rincón (UPC)

Dichos contenidos también se usarán en los dos nuevos másters internacionales que la EETAC pondrá en marcha próximamente:

- Erasmus Mundus Joint Master's Programme in Communications Engineering and Data Science (CoDaS), donde la UPC participa junto con Aalto (Finlandia), INP Grenoble (Francia), IST Lisboa (Portugal) y TU Braunschweig (Alemania), <https://www.unite-codas-master.eu/>
- European Master in Artificial Intelligence for Connected Industries (AI4CI), donde la UPC participa junto con CNAM París y Mulhouse (Francia), Univ. Avignon (Francia), Univ. Pisa (Italia), Univ. Babes Bolyai (Rumanía), Univ. Ulm (Alemania), Univ. NTTU Kiev (Ucrania), y diversas empresas y centros de investigación, entre ellos i2Cat. <https://ai4ci.roc.cnam.fr/>

3.2. Trabajos académicos

Se han realizado diversos trabajos fin de grado y fin de máster relacionados con la temática del proyecto:

- Gabriel David Orozco Urrutia, “A microservices-based control plane for time sensitive networking”. Trabajo Fin de Máster (TFM), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Julio 2023. Directores: Anna Agustí y David Remondo (UPC) <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/392939>
- Marc Ferré Mancebo, “Design and development of a gateway between time-sensitive networking (TSN) and 5G networks”. Trabajo Fin de Grado (TFG), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Julio 2023. Directores: David Rincón y Anna Agustí (UPC) <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/392883>
- Arnau Martínez Lopera, “Scheduling in TSN networks using machine learning”. Trabajo Fin de Grado (TFG), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Julio 2023. Directora: Anna Agustí (UPC) <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/392856>
- Sergi Garcia Cantón, “Disseny, configuració i validació d'algorismes de Machine Learning aplicats la gestió automatitzada d'encaminament per a vehicles autònoms amb descàrregues de continguts en un entorn controlat”. Trabajo Fin de Grado (TFG), Enero 2024, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Directora: Cristina Cervelló Pastor (UPC) <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/401097>
- Sergi Garcia Cantón, “Automatización de las Redes Sensibles al Retardo (TSN) basadas en algoritmos aprendizaje reforzado profundo (DRL)”. Trabajo Fin de Máster (TFM), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en curso. Directora: Cristina Cervelló Pastor (UPC)

3.3. Conferencias técnicas

Se han realizado varias actividades de divulgación en forma de visitas y conferencias y seminarios para los estudiantes de la UPC:

- Visita a las instalaciones de i2Cat en Vilanova i la Geltrú para los estudiantes de la asignatura Servicios Audiovisuales sobre Internet (SAI) del Grado en Ingeniería Telemática de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la UPC, donde se hizo una demostración de la plataforma de vídeo inmersivo y de las capacidades de sincronía. .

Fecha: 19 noviembre 2023

Duración: 1h

Participantes: 15 estudiantes de grado

Profesorado: Mohamad Hjeij (i2Cat), David Rincón (UPC)

<https://eetac.upc.edu/ca/noticies/els-estudiants-de-sai-experimenten-tecnologies-avancades-de-video-immersiu-a-i2cat>

- Conferencia del Dr Seyed Mahdi Darroudi (Neutron): “Cellular network maturities: how to complete the service cycle by edge processing” para los estudiantes de grado, máster y doctorado de la EETAC y ETSETB.

Fecha: 21 febrero 2024

Duración: 1h

Participantes: 20 estudiantes de grado, máster y doctorado

Profesorado: Dr Seyed Mahdi Darroudi (Neutron)

Organización: David Rincón (UPC)

<https://eetac.upc.edu/ca/noticies/masteam-matt-talk-seyed-mahdi-darroudi-neutron-cellular-network-maturities-how-to-complete-the-service-cycle-by-edge-processing>

3.4. Promoción del proyecto en web y redes sociales

Se ha realizado la promoción del proyecto a través de la promoción de los actos descritos anteriormente. A continuación, se adjuntan algunos ejemplos:

- Publicidad de la conferencia del Dr Seyed Mahdi Darroudi (Neutron)

Página web:

<https://eetac.upc.edu/ca/noticies/masteam-matt-talk-seyed-mahdi-darroudi-neutron-cellular-network-maturities-how-to-complete-the-service-cycle-by-edge-processing>

MASTEAM-MATT talk - Seyed Mahdi Darroudi (Neutron) - Cellular network maturities: how to complete the service cycle by edge processing.

Next MASTEAM-MATT talk: "Cellular network maturities: how to complete the service cycle by edge processing" from Seyed Mahdi Darroudi (Neutron).
Wednesday 21st February 2024, 18:00h.
Classroom...

21/02/2024

A recorded version of the talk can be found [HERE](#)

Redes sociales:

<https://www.instagram.com/p/C3h-cdLtl88/>

https://twitter.com/EETAC_UPC/status/1759570523434959005

In this talk, we are going to discuss how the 5G network deals with private networks, edge processing, coexistence of multiple technologies in physical layers and network layers.

21st February 2024

18:00 h - 19:00 h
CLASSROOM C4-021B

SEYED MADHI DARROUDI

- Publicidad de la visita de los estudiantes de SAI a las instalaciones de i2Cat

<https://eetac.upc.edu/ca/noticies/els-estudiants-de-sai-experimenten-tecnologies-avancades-de-video-immersiu-a-i2cat>

Els estudiants de SAI experimenten tecnologies avançades de vídeo immersiu a i2Cat

Estudiants de l'assignatura SAI del Grau d'Enginyeria Telemàtica experimenten amb tecnologies de vídeo immersiu i cooperatiu en temps real.

Els estudiants de l'assignatura SAI (Serveis Audiovisuals a Internet), del Grau en Enginyeria Telemàtica, van visitar el passat 19 de desembre de 2023 les instal·lacions de l'Àrea de Media Internet de la Fundació i2Cat a Vilanova i la Geltrú.

Els estudiants de SAI van poder experimentar amb tecnologies de vídeo immersiu i cooperatiu en temps real, amb captació d'imatge real i reconstrucció 3D. Això suposa un pas vers l'holografia i els sistemes de comunicació immersius i cooperatius connectats per xarxa, amb l'objectiu final de crear una plataforma de videoconferència hologràfica (un Meet o un Zoom amb vídeo 360°).

Aquestes tecnologies s'estan desenvolupant en el marc del [projecte de recerca 6GSMART](#) on hi participa professorat i investigadors del [Grup de Recerca en Xarxes i Serveis de Banda Ampla \(BAMPLA\)](#) del Departament d'Enginyeria Telemàtica de l'EETAC. El projecte se centra en el desenvolupament de sistemes ciberfísics de cara a la indústria 4.0. Aquests sistemes es basen en xarxes privades 5G/6G, xarxes sensibles al temps (Time-Sensitive Networking), intel·ligència artificial (IA) i entorns Cloud Continuum

4. Estandarización

Esta sección contiene la descripción de las actividades de estandarización:

- Se ha publicado, en abierto, el código del controlador SDN-TSN, que constituye una de las primeras piezas del plano de control desarrollado en el marco del testbed. El controlador se basa en el estándar IEEE 802.1Qcc. Nuestra arquitectura aprovecha las ventajas del paradigma de microservicios, permitiendo al plano de control escalar dinámicamente y adaptarse a la variación de demanda.

Autores: Marc Ferré Mancebo, Gabriel David Orozco Urrutia.

Enlace: <https://github.com/MaFe1401/TSN-CNC-CUC-UPC>

5. Conclusiones

Este entregable ha descrito las actividades de diseminación realizadas por la UPC desde el inicio del proyecto hasta la fecha del 29 de febrero de 2024. Se han clasificado en tres áreas: comunicación, divulgación/diseminación, y estandarización. Dado el carácter académico de la UPC, diversas actividades están relacionadas con la docencia universitaria

